

LUZ INTENSA PULSADA COMO TRATAMENTO ESTÉTICO NA HIPERCROMIA PERIORBITAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 SUMÁRIO / 12/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8146946

Dulcilene Costa Sousa

Maria Clara Macêdo Costa

Rosana Costa de Melo

Orientadora: Prof. Me Débora de Fátima Mendonça Santos Cavalcanti

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo avaliar por meio de uma revisão integrativa os efeitos do tratamento estético com Luz Intensa Pulsada (LIP) na hiperpigmentação periorbital. Trata-se de um recurso estético não invasivo que trata vários tipos de lesões cutâneas e diferentes profundidades da pele, em as suas configurações podem ser ajustadas para tratar alvos específicos de vários graus de pigmentos, como na hiperpigmentação periorbital. Este estudo foi realizado a fim de expor dados e evidências acerca desse tratamento, avaliando segurança, reações adversas e eficácia. Foram coletados artigos nas bases de dados PUBMED, Google Acadêmico e LILACS, durante os meses de março a abril de 2023.

Posteriormente, foi realizada análise criteriosa do material selecionado a fim de reunir as informações mais relevantes concernentes ao tema proposto. Concluiu-se nesta revisão que a Luz Intensa Pulsada como recurso estético no tratamento da

hipercromia periorbital tem uma resposta efetiva, sendo uma alternativa com reduzido efeitos adversos, e que possui excelente custo benefício, por ser uma alternativa rápida e segura e sem mencionar seu baixo custo. Contudo, pela escassez de estudos publicados sobre a temática mais estudos acerca do assunto são necessários.

Palavras-chave: Hiperchromia periorbital. Luz Intensa Pulsada. Hiperpigmentação. Olheiras.

ABSTRACT

This article aims to evaluate through an integrative review the effects of aesthetic treatment with Intense Pulsed Light (IPL) on periorbital hyperchromia. It is a non-invasive aesthetic resource that treats various types of skin lesions and different depths of the skin, in its configurations can be adjusted to treat specific targets of various degrees of pigments, as in periorbital hyperchromia. This study was conducted in order to expose data and evidence about this treatment, evaluating safety, adverse reactions and efficacy. Articles were collected from the PUBMED, Google Scholar and LILACS databases during the months of March to April 2023. Subsequently, a careful analysis of the selected material was performed in order to gather the most relevant information concerning the proposed theme. It is concluded in this review that the Intense Pulsed Light as an aesthetic resource in the treatment of periorbital hyperchromia has an effective response, Being an alternative with reduced adverse effects, and that has excellent cost benefit, for being a fast and safe alternative and not to mention its low cost. However, due to the scarcity of published studies on the subject, more studies on the subject are needed.

Key-words: Periorbital hyperchromia. Intense Pulsed Light. Hyperpigmentation. dark circles.

1 INTRODUÇÃO

As hiperchromias na região periorbital são alterações cutâneas geradas principalmente pelo excesso de melanina, que confere uma tonalidade mais

escura ao redor dos olhos de origem multifatorial (SARKAR et al, 2016), como a desorganização na região vascular, causando uma dilatação no local e devido a uma pressão sanguínea, deixando essa região vascularizada, causando as manchas ao redor dos olhos, devido ao extravasamento do plasma localizado nessa região (MAC-MARY, 2019).

Pode afetar indivíduos de qualquer idade, raça, gênero e fototipo e pode causar alterações na coloração da pele na região dos olhos. Não é uma alteração prejudicial à saúde e nem está associada a qualquer morbidade, entretanto, pode influenciar a qualidade de vida de um indivíduo, pois interfere na aparência facial, resultando em um aspecto cansado, triste, de privação de sono ou mesmo não saudável (ARAUJO et al., 2018).

De acordo com Shah-Desai et al., (2020), o rejuvenescimento periocular é particularmente algo desafiador devido à intrincada e delicada anatomia da área periocular. Para garantir resultados seguros e bem sucedidos, é crucial que seja usada uma abordagem global ao fornecer tratamentos e que seja considerada uma avaliação dos tecidos moles, da vascularização e da estrutura óssea da região periocular, antes de administrar tratamentos para rejuvenescimento estético.

A Luz Intensa Pulsada surge como recurso estético não invasivo que atua na hiperpigmentação periorbital ao tratar alvos específicos de vários graus de pigmentos.

A resposta da Luz Intensa Pulsada na hiperpigmentação periorbital é efetiva, e, devido a sua cronicidade, sugere-se manutenção e continuidade do tratamento. O perfil de efeitos adversos, em geral são sutis, o que também favorece o tratamento com luz intensa pulsada. Assim, a versatilidade da Luz Intensa Pulsada permite combinar parâmetros e tratar várias lesões cutâneas vasculares e melanocíticas, com alta taxa de cobertura da pele graças a um *spot* grande. É uma alternativa útil quando os pacientes não estão dispostos a assumir os efeitos adversos de outros procedimentos que requerem tempo mais prolongado de

recuperação. Assim, a Luz Intensa Pulsada possui excelente relação custo/benefício (KALIL et al, 2017).

Esse estudo objetivou avaliar por meio de uma revisão integrativa os efeitos do tratamento estético com Luz Intensa Pulsada (LIP) na hiperpigmentação periorbital, mapeando as evidências disponíveis na literatura científica que corroborem ou não, a sua utilização.

2 METODOLOGIA

O presente artigo é uma revisão integrativa da literatura atual, sua elaboração foi feita a partir da definição do tema central, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão. O tema central norteador foi Luz Intensa Pulsada como tratamento estético na hiperpigmentação periorbital. Foram coletados artigos e estudos publicados no período de 2012 a 2022, nos idiomas inglês e português. Com o tema central e o objetivo do estudo definidos, foram determinados os termos de interesse da pesquisa: “periorbital hyperpigmentation”, “Intense Pulsed Light”, “Hyperpigmentation” e “Dark circles” e com seus termos correspondentes em português.

Para a pesquisa realizada no período de março a abril de 2023 foram utilizadas as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), United States National Library of Medicine (PubMed) e Google Acadêmico. Foram incluídos os estudos transversais, relatos de caso, retrospectivos, observacionais, analíticos, descritivos ou quantitativos publicados. Foram excluídos deste estudo os trabalhos de artigos não disponíveis gratuitamente, incompletos, duplicatas e os que não tinham relação com o tema central proposto. Os anos de publicação e critérios foram aplicados e filtrados com as ferramentas disponibilizadas nas próprias bases de dados.

Nas pesquisas nas bases de dados, foram encontrados 1126 artigos que possuíam relação com o tema proposto, sendo 01 artigo no LILACS, 857 no Google Acadêmico e 268 no PubMed. Foram acrescentados 02 artigos de pesquisa de citações. Nesses trabalhos selecionados, aplicando-se os critérios supracitados de

inclusão e exclusão, restaram 22 artigos para esta revisão. Após a leitura criteriosa desses estudos selecionados, 15 artigos foram retirados do trabalho por não atenderem o objetivo do estudo. Com isso, 07 artigos foram incluídos neste trabalho, por serem mais relevantes para o tema central do estudo (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma prisma da seleção dos artigos para estudo

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a categorização da amostra desta revisão, os estudos foram codificados, e extraídos os dados com o objetivo de estabelecer uma melhor identificação e gerenciamento dos artigos selecionados.

No Quadro 1 estão elencadas as características dos estudos segundo código A1 a A7 com título, autores e referência, ano de publicação, revista de publicação e país de publicação.

Quadro 1 – Caracterização dos estudos segundo código A1 a A7 com título, autores e referência, ano de publicação, revista de publicação e país de publicação.

Cód.	Título	Autores (Referências)	Ano de Publicação	Revista de Publicação	País de Publicação
A1	Luz intensa Pulsada no cuidado da pele: uma revisão	Bianca Marina Barros Jansen De Melo	2022	Brazilian journal of Health Review, Curitiba, v. 5, n. 4, p. 12479-12482, jul/ago., 2022	Brasil
A2	Abordagem estética da região palpebral inferior- Uma revisão das principais opções terapêuticas	Gilmasa Daniele Rios Dias André Borba	2021	Research, Society and Development, v.10, n. 5, e28710515033, 2021 (CC BY 4.0)/ ISSN 2525-3409 / DOI: http://dx.doi.org/10.334	Brasil

				48/rsd- v10i5.15003 3	
A3	Identificação de três fatores-chave que contribuem para a etiologia das olheiras por avaliações clínicas e instrumentais da região infraorbital	Sophie Mac-Mary, ¹ Itziar Zornoza Solinis, ² Océane Predine, ¹ Jean-Marie Sainthillier, ¹ Christelle Sladen, ² Mike Bell, ² Marcos O'Mahony ²	2019	Publicado em 18 de dezembro de 2019 Volume 2019:12 Páginas 919—929 https://doi.org/10.2147/CCID.S217956 do DOI	Brasil
A4	Hiperpigmentação Periorbital	Jaquelina Aparecida de Araujo, Lilian de Abreu Ferreira	2018	Ver. Psicol e Debate. Dez, 2018:4 (3):60-71	Brasil
A5	Luz intensa pulsada: revisão das indicações clínicas.	Petersen Vittelto Kalil, Celia Luiza; Prieto Herman Reinehr,	2017	Surgical & Cosmetic Dermatology, vol. 9, núm. 1, 2017, pp. 9-1	Brasil

		Clarissa; de Mattos Milma, Laura			
A6	Efeitos fisiológicos e terapêuticos da luz intensa pulsada	Andressa Perin Martins, M.Sc.*, Mariana Ribeiro de Paula, M.Sc.**, Naudimar Di Pietro Simões, M.Sc	2017	FisioterBras 2017;18(5):632-41	Brasil
A7	Hiperpigmentação periorbital: uma revisão abrangente	Rashmi Sar kar, MD, MNAMS, RashmiRanj an, MD, Shilpa Garg, DNB, Vijay K. Garg, MD, MNAMS, SidharthSonthalia, MD, DNB, e ShivaniB	2016	J ClinAesthetic Dermatol. Janeiro de 2016; 9(1): 49-55. Publicado online 2016 Jan 1.	EUA

Fonte: Pesquisa Direta, 2023.

A seguir, o Quadro 2 caracteriza os artigos segundo o objetivo do estudo, metodologia, principais resultados e conclusão de cada estudo selecionado.

Quadro 2 – Caracterização dos estudos código A1 a A7 segundo objetivo do estudo, metodologia, principais resultados e conclusão.

Cód.	Objetivo do Estudo	Metodologia	Principais Resultados	Conclusão
A1	Benefícios da Luz Intensa Pulsada pautados na revisão de literatura.	Este trabalho foi realizado por uma revisão bibliográfica com levantamento de dados e pesquisas baseadas em livros no Centro Universitário UNINOVE. Além de pesquisas em sites de pesquisa acadêmica com BMJ e google	O tratamento com a luz intensa pulsada atualmente representa uma alternativa rápida e segura e sem mencionar seu baixo custo, se comparado com outros recursos físicos como no caso o laser e demorados e lentos	Conclui-se seu resultado efetivo, não abrasivo, sendo assim seguro para diversos tipos de pele.

Acadêmico. Nossa abordagem estratégica do método definido foi uma revisão de literatura de característica descritiva; os artigos foram pesquisados todos em nosso idioma, ou seja, em língua portuguesa, não havendo limitação para datas. Utilizou-se a metodologia de revisão literária, com obras editoradas e de acervos eletrônicos disponíveis ao domínio público.

tratamentos a base de ácidos. A luz intensa pulsada se dá por reflexo de um cristal que geralmente é de safira, através de lâmpada de xenônio. Esta transmissão depende da passagem de uma luz pelo tecido alvo dependente de comprimento de ondas para sua dispersão e onde ocorre espalhamento quando a luz tem uma direção desordenada em uma área maior e mais profunda ao atingir o

			<p>cromóforo alvo, causando assim uma certa absorção de energia que será retida nas estruturas orgânicas. Ocorrendo um efeito difuso sobre o tecido, e esta absorção vai ocorrer quando a energia luminosa fica retida nas estruturadas que estão sendo tratadas, chamadas de cromóforos.</p>	
A2	<p>O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão da literatura para</p>	<p>Trata-se de um estudo do tipo qualitativo. Foi realizada uma revisão</p>	<p>O cromóforo dessa luz são pigmentos dérmicos e epidérmicos na forma de</p>	<p>O resultado é uma tonalidade homogênea da pele. As configurações</p>

	<p>descrever a anatomia e as alterações da região infraorbital decorrentes do envelhecimento e apresentar diferentes opções de tratamentos região periorcular, discutindo como essa terapêutica pode ser usada para rejuvenescimento ideal dessa área.</p>	<p>de estudos sobre anatomia da região infraorbitária associado aos inúmeros tratamentos propostos e artigos de revisão da literatura.</p>	<p>hemoglobina e melanina que resulta e fototermolise seletiva de área pigmentadas e/ou hipervascular es da pele.</p>	<p>pode ser ajustada para tratar alvos específicos de vários graus de pigmentos, os parâmetros são individualizado para cada paciente.</p>
A3	<p>O objetivo desta pesquisa foi mensurar e caracterizar as olheiras e determinar as alterações fisiológicas associadas à</p>	<p>Foram realizadas avaliações clínicas, fotográficas e instrumentais na pele caucasiana para determinar as</p>	<p>As avaliações mostraram que muitos indivíduos pareciam ter olheiras periorbitais, com o olho sob e sobre o olho afetado,</p>	<p>Três fatores-chave fisiológicos associados à ocorrência de olheiras infraorbitais são a hiperpigmentação,</p>

<p>ocorrência dessa questão esteticamente e desagradável, pois as olheiras são mais frequentemente associadas ao cansaço, privação de sono e fadiga; no entanto, existem inúmeros outros gatilhos extrínsecos e relacionados ao estilo de vida, incluindo doenças / infecções, atopia e alergias, estresse, alterações hormonais, irritação crônica da</p>	<p>metodologias mais adequadas para medir as olheiras, comparando diferentes zonas da região infraorbitária em indivíduos com e sem olheiras.</p>	<p>mas dado que a área sobre os olhos é menos visível quando os olhos estão abertos e, portanto, menos preocupante estética, concentramos nossa avaliação na área infraorbital. As avaliações foram realizadas em três zonas distintas ao longo da olheira infraorbital, bem como em uma zona controle na bochecha. Além disso, para algumas avaliações de cor, uma zona</p>	<p>tendência a maior dilatação, maior ou maior número de capilares e pele mais fina na região sob os olhos. A combinação desses três fatores fornece uma indicação robusta da presença de olheiras infraorbitais.</p>
--	---	--	---

	<p>área dos olhos, fadiga ocular, exposição à luz UV, desidratação, má nutrição, deficiência de vitaminas, consumo excessivo de álcool e tabagismo. Certos medicamentos, como anti-inflamatórios não esteroides e quimioterápicos, também são suspeitos de desencadear a ocorrência de olheiras.</p>		<p>de controle na testa.</p>	
A4	<p>Diante disso, o objetivo do estudo foi realizar uma revisão narrativa do tipo descritiva</p>	<p>Foi realizada uma busca de artigos nas bases Pubmed e SciELO utilizando os</p>	<p>Foi possível observar que em sua etiopatogenia ocorre o envolvimento de fatores</p>	<p>A hiperpigmentação periorbital possui etiologia multifatorial,</p>

<p>e exploratória sobre a hiperpigmentação periorbital com ênfase em suas características e etiologia, abordando os principais tipos de ativos tópicos disponíveis para o tratamento. Diante disso, o objetivo do estudo foi realizar uma revisão sobre a hiperpigmentação periorbital com ênfase em suas características e etiologia, abordando os principais tipos de ativos tópicos disponíveis</p>	<p>termos hiperpigmentação periocular e hiperpigmentação periorbital, bem como seus correspondentes na língua inglesa. Foram selecionados artigos entre o período de 2007 a 2018 nas línguas inglesa e portuguesa que abordavam as características etiológicas da hiperpigmentação periorbital. Inicialmente é apresentada a anatomia palpebral, a etiopatogenia</p>	<p>intrínsecos, determinado pela genética e fatores extrínsecos, tais como tabagismo, exposição solar, medicamentos, privação de sono, entre outros. É possível ver uma hiperpigmentação pós-inflamatória, devido à fricção e ato de coçar a região, em casos de dermatite atópica ou alergia e, assim, para a escolha do melhor tratamento, deve-se levar em consideração</p>	<p>podendo ser causada por tabagismo, exposição solar, estresse, privação de sono, medicamentos, entre outros. Como o ser humano é muito vaidoso, ele busca tratamentos para minimizar e até mesmo controlar essas manchas que afetam agressivamente a sua qualidade de vida. Por não se sentirem bem com a imagem que estão carregando, muitos pacientes</p>
--	--	--	---

<p>para o tratamento, através de uma busca nas bases de dados Pubmed e SciELO nos últimos anos.</p>	<p>da hiperpigmentação periorbital e por fim, os ativos tópicos utilizados no tratamento desta.</p>	<p>a contribuição de cada um desses fatores para que a condição possa ser corrigida ou amenizada.</p>	<p>correm em busca de um tratamento que diminua e controle o aspecto manchado da pele. É importante identificar o problema específico de cada paciente a fim de adequar o tratamento, principalmente se há excesso de depósitos de melanina e/ou insuficiência circulatória, a qual pode ser tratada ou atenuada com ativos tópicos, evitando assim tratamentos invasivos.</p>
---	---	---	--

<p>A5</p>	<p>Descrever indicações clássicas e inovadoras do uso da luz intensa pulsada no tratamento de vários tipos de lesões cutâneas.</p>	<p>A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando-se a expressão intense pulsed light nas principais bases de dados, incluindo Pubmed, Medline-Cochrane e Lilacs-Scielo. Foram selecionados 43 artigos com base nos títulos e resumos, e só foram incluídos artigos relatando estudos realizados com humanos.</p>	<p>O resultado é muito variável, sendo que pacientes com predomínio do componente vascular respondem melhor. Olheiras de origem hereditária apresentam resposta parcial ou muito discreta à Luz Intensa Pulsada. Fototipos mais altos demandam o uso de filtros de maior comprimento de onda, menores fluências e maiores durações de pulso para</p>	<p>A Luz Intensa Pulsada já faz parte do arsenal terapêutico do dermatologista para uma variedade de lesões, devido a sua possibilidade de atuar em diferentes cromóforos. Sua versatilidade e seu custo/benefício favorável são atraentes tanto do ponto de vista do paciente quanto para o médico dermatologista que o executa.</p>
-----------	--	--	--	---

proteção epidérmica. Além disso, o uso de ponteiros menores facilita a aplicação nessa região e atinge maiores profundidades. Assim, a versatilidade da Luz Intensa Pulsada permite combinar parâmetros e tratar várias lesões cutâneas vasculares com alta taxa de cobertura da pele graças a um spot grande. É alternativa útil quando os pacientes não estão dispostos a

			<p>assumir os efeitos adversos de outros procedimentos que requerem tempo mais prolongado de recuperação. Assim, a Luz Intensa Pulsada possui excelente relação custo/benefício.</p>	
A6	<p>O objetivo do estudo é abordar os efeitos terapêuticos e fisiológicos da terapia com luz intensa pulsada.</p>	<p>Para a construção deste artigo de revisão, a metodologia adotada foi uma pesquisa bibliográfica em revistas científicas da área de saúde (entre os anos de 1989 a</p>	<p>Uma das maiores vantagens dos dispositivos de luz intensa pulsada é em relação à sua versatilidade e a economia. Esses dispositivos são mais vantajosos</p>	<p>Numerosos estudos mostram a eficácia e compatibilidade de dispositivos de Luz Intensa Pulsada em uma variedade de condições da pele. A maior</p>

2016) que abordam os efeitos terapêuticos e fisiológicos da terapia de luz intensa pulsada.

devido a sua capacidade em tratar grandes áreas de pele. No entanto, mais ensaios controlados comparativos com um período de acompanhamento estendido são necessários para determinar diferenças significativas da Luz Intensa Pulsada e outras terapias.

parte dos ensaios comparativos atesta a sua eficácia semelhante à eficácia em tratamentos com lasers. Em alguns estudos, os dispositivos de Luz Intensa Pulsada parecem ser ainda mais eficazes no tratamento de malformações vasculares ou de hipertricoses. No entanto, mais ensaios controlados comparativos com um período de acompanhamento estendido são necessários

				<p>para determinar essas diferenças. A maior vantagem dos Luz Intensa Pulsada é em relação à versatilidade e a economia. Além disso, os dispositivos de Luz Intensa Pulsada são mais vantajosos devido a sua capacidade em tratar grandes áreas de pele.</p>
A7	<p>O objetivo do tratamento deve ser identificar e tratar a principal causa de hiperpigmentação,</p>	<p>Há muito poucos dados científicos disponíveis sobre o perfil clínico e a patogênese da hiperpigment</p>	<p>Existem poucos dados científicos disponíveis sobre o perfil clínico e a patogênese da HPO. Vários fatores</p>	<p>A hiperpigmentação periorbitária é uma condição comumente encontrada. É menos</p>

bem como seus
fatores contri-
buintes.

ação
periorbitária.

exógenos e
endógenos
estão
possivelmente
e implicados
em sua
patogênese.
Os fatores
causadores
incluem
genética ou
hereditária
de,
pigmentação
excessiva,
hiperpigment
ação pós-
inflamatória
secundária à
dermatite de
contato
atópica e
alérgica,
edema
periorbital,
vascularidade
excessiva e
sombreamen-
to devido à
frouxidão da
pele e ao
cocho
lacrima-
l associado ao

responsivo às
terapias
padrão
devido à sua
etiologia
multifatorial e
deposição de
melanina
tanto na
derme
quanto na
epiderme. No
entanto,
mesmo uma
melhora leve
a moderada
na aparência
pode causar
uma melhora
na qualidade
de vida do
paciente,
portanto,
terapias
tóxicas e
terapias
físicas
simples.

			envelhecimento.	
--	--	--	-----------------	--

Fonte: Pesquisa direta, 2023.

Em relação a análise das datas de publicação, foram analisados estudos publicados entre os anos de 2012 a 2022, dos 07 artigos encontrados, 03 tiveram estudos semelhantes (A3,A4,A7) se referindo a hiperpigmentação periorbital, 04 sendo estudo piloto (A1,A2,A5,A6) se referindo a luz intensa pulsada, já visando o tratamento da luz intensa pulsada na hiperpigmentação periorbital, o que explica a afinidade de alguns autores.

Os estudos (A4) e (A7) relatam que as hiperpigmentações são alterações cutâneas geradas principalmente pelo excesso de melanina, que confere uma tonalidade mais escura ao redor dos olhos, e que a hiperpigmentação periorbital é caracterizada por uma hiperpigmentação da região periorbital de origem multifatorial, (A3) acrescenta que a etiologia das olheiras infraorbitais é complexa e multifatorial, e esteticamente desagradável, são mais frequentemente associadas ao cansaço, privação de sono e fadiga; no entanto, existem inúmeros outros gatilhos extrínsecos e relacionados ao estilo de vida, incluindo doenças, estresse, alterações hormonais, irritação crônica da área dos olhos, exposição à luz UV, desidratação, má nutrição, deficiência de vitaminas, consumo excessivo de álcool e tabagismo.

O (A5) e o (A1) afirmam que a luz intensa pulsada é uma tecnologia que através da luz de alta intensidade com lâmpada, policromática, não coerente e não colimada, permite combinar parâmetros e tratar vários tipos de lesões cutâneas e diferentes profundidades da pele, (A4) acrescenta que as suas configurações podem ser ajustadas para tratar alvos específicos de vários graus de pigmentos, e que os parâmetros são individualizados para cada paciente.

Os autores (A1),(A2),(A5) e (A6) expressam uma correlação quanto aos parâmetros utilizados que variam entre 400-1300nm que com o auxílio de filtros conversíveis de corte podem ser facilmente adaptados para o comprimento de onda desejado, permitindo maior versatilidade em sua utilização. O artigo (A6)

ressalta ainda, que numerosos estudos mostram a eficácia e compatibilidade de dispositivos de Luz Intensa Pulsada em uma variedade de condições da pele. A maior parte dos ensaios comparativos atesta a sua eficácia semelhante à eficácia em tratamentos com lasers.

De acordo com (A5) os pacientes necessitam em média três sessões para atingir os resultados. Após o procedimento ocorre eritema que dura de horas até três dias; além disso, nas áreas hipercrômicas pode ocorrer formação de crostas. Sobreposição de 10% entre as passadas é recomendável para evitar áreas sem tratamento, resultado é muito variável, sendo que pacientes com predomínio do componente vascular respondem melhor. Olheiras de origem hereditária apresentam resposta parcial ou muito discreta, fototipos mais altos demandam o uso de filtros de maior comprimento de onda, menores fluências e maiores durações de pulso para proteção epidérmica.

O estudo (A6) aborda que um aspecto positivo a ressaltar é que, uma das maiores vantagens dos dispositivos de luz intensa pulsada é em relação à sua versatilidade e a economia. Esses dispositivos são mais vantajosos devido a sua capacidade em tratar grandes áreas de pele. No entanto, mais ensaios controlados comparativos com um período de acompanhamento estendido são necessários para determinar diferenças significativas da Luz Intensa Pulsada e outras terapias. A05 acrescenta que também há uma escassez de dados sobre a incidência e prevalência de hiperpigmentação periorbital devido à sua natureza transitória e à falta de explicação etiológica, e que existem poucos dados científicos disponíveis sobre o perfil clínico e a sua patogênese. A06 concorda que não há muitos dados sobre a incidência e a prevalência da hiperpigmentação periorbital.

CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a Luz Intensa Pulsada como recurso estético no tratamento da hiperpigmentação periorbital tem uma resposta efetiva, sendo uma alternativa com reduzido efeitos adversos, e que possui excelente custo benefício, por ser uma alternativa rápida e segura e sem mencionar seu baixo custo.

Quanto aos parâmetros utilizados se verificou grande variação do comprimento de onda utilizado, 400-1300nm, para atingir o cromóforo desejado, e apenas um estudo contemplou o quantitativo de sessões para atingir os resultados. Assim, pela escassez de estudos publicados sobre a temática mais estudos acerca do assunto são necessários.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, J. A.; FERREIRA, L. A. **Hiperpigmentação periorbital**. *Psicologia e Saúde em debate*, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 60–71, 2018. DOI: 10.22289/2446-922X.V4N3A6.

DIAS, G. D. R.; BORBA, A. **Abordagem estética da região palpebral inferior – Uma revisão das principais opções terapêuticas**. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 10, n. 5, p. e28710515033, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i5.15033.

KALIL et al. **Intensa pulsada: revisão das indicações clínicas** *Surgical&CosmeticDermatology*. Sociedade Brasileira de Dermatologia, Rio de Janeiro, Brasil, vol. 9, n. 1, p. 9-16, 2017.

MARTINS et al. **Efeitos fisiológicos e terapêuticos da luz intensa pulsada**. *FisioterBras* 2017;18(5):632-41. Curitiba-PR.

MAC – MARY et al., **Identificação de três fatores-chave que contribuem para a etiologia das olheiras por avaliações clínicas e instrumentais da região infraorbital**. *Clinical, CosmeticandInvestigationalDermatology*, v. 12, p. 913 – 929, dez. 2019.

MELO, M.B.J.M. **A luz pulsada no cuidado da pele: uma revisão literária**. *BrazilianJournalof Health*. ISSN: 2595-6825DOI:10.34119/bjhrv5n4-043
Recebimento dos originais: 14/04/2022 Aceitação para publicação: 30/06/2022

SHAH-DESAI et al., **Nova técnica de rejuvenescimento não cirúrgico de olheiras infraorbitárias**. *JournalofCosmeticDermatology*, v. 20 n. 4, p. 1214 – 1220, set. 2020.

SARKAR et al., **Hiperpigmentação periorbital: uma revisão abrangente.** J

ClinAesthet Dermatol. Janeiro de 2016; 9(1): 49–55. Publicado online 2016 Jan 1.

PMCID: PMC4756872 PMID: 26962392

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil